

Spremljanje mehanskega odziva za oceno indeksa stanja stebra

dr. Nenad Gubelj¹, dr. Viktor Lovrenčič², Ana Lovrenčič², dr. Goran Šiniković³

¹ – Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor
nenad.gubelj@um.si

² – C & G d.o.o. Ljubljana, Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana
viktor.lovrencic@c-g.si, ana.lovrencic@c-g.si

³ – Rotech d.o.o. Surčinski put 1R. Novi Beograd, Srbija
goran.sinikovic@rotech.rs

Povzetek – Preliminarne raziskave mehanskega odziva stebrov kot jekleno predalčne konstrukcije, kažejo da se lastne frekvence in napetosti v jekleni konstrukciji spreminjajo glede na temperaturo stebra, vendar tudi čez čas obratovanja stebra. Na osnovi teh ugotovitev smo razvili sistem za kontinuirano zajemanje vibracij in napetosti, ki omogoča obdelavo in primerjalno analizo skozi večletno časovno obdobje. Ugotovljeno, je da s pomočjo merilnega sistema lahko določimo tri indekse za oceno stanja stebra in sicer indeks uporabne dobe stebra, indeks spremembe mehanskih obremenitev stebra in indeks vibracijskega stanja stebra. Vhodni podatki so določeni na osnovi posredovanih informacij s strani TSO, kot tudi lasersko meritev samega stebra, meritev verižnic vodnikov do neposrednih neporušnih meritev napetosti z x-žarki na jekleni konstrukciji stebra. Zajemanje podatkov poteka sicer popolnoma avtomatično, vendar za samo analizo je potrebno razviti matematični algoritem, ki sloni na fizikalnih izhodiščih kot tudi statističnih analizah zajetih podatkov. Rezultati meritev kažejo, da se delovne obremenitve v vsaki nogi profila stebra spreminjajo, čeprav so praviloma v varnem območju pod dinamično trajno trdnostjo materiala. S tem dobimo indeks stanja življenjske oz. uporabne dobe ki kaže, ali je ogrožena uporabna doba stebra. Rezultati analize spremembe mehanskih obremenitev stebra kažejo, da se obremenitvena karakteristika stebra spreminja skozi letne čase, kakor tudi zaradi spremembe vpetosti in s tem togosti stebra kot vijačene predalčne konstrukcije.

Ključne besede: steber daljnovoda, vibracije, mehanske napetosti, vpliv temperature.

Mechanical response monitoring to assess the health index of the tower

Abstract – Preliminary research on the mechanical response of towers as a steel-reared structure shows that the own frequencies and stresses in the steel structure vary according to the temperature of the pillar, but also over the time of the use of the tower. Based on these findings, we have developed a system for continuous vibration and tension measurements, which allows for processing and comparative analysis over a multi-year period of time. It is noted that measurement system can determine three indices for the assessment of the condition of the tower, namely the tower lifetime health index, the tower mechanical load change health index and the tower vibrational health index. Input data shall be determined on the basis of the information transmitted by the TSO, as well as laser measurement of the tower itself, the measurement of conductor's catenaries to direct non-destructive measurements of x-ray stresses on the steel structure of the tower. While data capture takes place completely automatically, it is necessary to develop a mathematical algorithm based on physical baselines as well as statistical analyses of the data captured. The results of the measurements show that the workloads in each leg of the tower profile change, which can be estimated through the life health index, or if the life of the tower is at risk. The results of the analysis of the change in mechanical loads of the tower show that the load characteristics of the tower vary over the seasons, as well as due to a change in the stiffness of the tower and thus the rigidity of the tower as a screwed-up structure.

Keywords: Transmission tower, vibration, mechanical stresses, temperature influence.

1 UVOD

Čeprav steber predstavlja ključno nosilno komponento visokonapetostnega daljnovoda, je večina meritev namenjena meritvam vodnikov pod napetostjo in sicer predvsem meritvam električnih veličin in temperature vodnikov [1,2], kakor tudi meritvam vremenskih razmer na posameznem delu trase [3]. Razlog, da so stebri deležni bistveno manjšega obsega meritev kot vodniki, je v tem, da stebri predstavljajo bistveno trajnejšo komponento prenosnega sistema, kot vodniki ali obešalna oprema, saj standard [4] predvideva, da bo življenjska oz. uporabna doba stebra 50 let in več. Kljub temu za zagotovitev zanesljivega prenosa električne energije je nujno potrebno poznati stanje stebra na kritični lokaciji, ki je lahko izpostavljen žledu ali drugim obremenitvam (npr. padec drevesa) ter drugim vrstam poškodb (npr. kraja diagonal stebra) kakor tudi imeti vpogled kakšen je proces degradacije stebra skozi večletno obdobje oz. kakšna je preostala življenjska oz. uporabna doba stebra. Z namenom določevanja degradacije stebra oz. odziva stebra na vremenske vplive in zatezne sile v vodnikih je bil izdelan sistem za spremljanje stanja stebra IMOTOL. IMOTOL je samostojni neodvisen sistem z lastnim napajanjem in komunikacijsko enoto, ki omogoča neposredno meritev napetosti v nogah stebra in vibracijski odziv stebra visokonapetostnega daljnovoda.

2 POSTAVITEV SISTEMA IMOTOL

V okviru EU projekta FARCROSS [5] smo IMOTOL senzor instalirali na stebrih v 4 državah v Avstriji (APG), Grčiji (IPTO), na Hrvaškem (HOPS) in Madžarskem (MAVIR). Senzorje IMOTOL smo instalirali na osmih različnih stebrih na DV napetosti 220 in 400 kV v dveh fazah v obdobju, in sicer prva faza 2020-2022 ter druga faza 2022-2023. V vseh državah smo senzorje instalirali tako na pomembnih internih DV kot na DV, ki povezujeta sosedni državi (Slika 1).

Slika 1: Predstavitev lokacij DV v obeh fazah EU projekta FARCROSS

V okviru EU projekta FARCROSS so vzpostavljeni pogoji za izvedbo demonstracijskega projekta DLR-H DEMO (spremljanje dinamične obremenitve DV in monitoringa stanja vodnikov in stebrov) znotraj delovnega paketa WP5, ki ga je vodil in koordiniral C&G ob podpori UM FS in OTLM.

Prva faza projekta je zajela naslednje DV (Slika 1):

- APG – Avstrija, OHL 220 kV Ernsthofen – Ybbsfeld (205A);
- HOPS – Hrvaška, OHL 220 kV Senj – Melina;
- MAVIR – Madžarska, OHL 400 kV Göd – Levice (interkonekcija Madžarska – Slovaška);
- IPTO – Grčija, OHL 400 kV Blagoevgrad – Thessaloniki (interkonekcija Grčija – Bolgarija).

Druga faza projekta je zajela naslednje DV (Slika 1):

- APG – Austria, OHL 400 kV Zúrn Dorf – Győr (interkonekcija Avstrija – Madžarska);
- HOPS – Croatia, OHL 220 kV Mostar – Zakučac (interkonekcija BiH – Hrvaška);
- MAVIR – Hungary, OHL 400 kV Perkáta - Paks;
- IPTO – Greece, OHL 150 kV Thessaloniki-Evosmos).

Vsi daljnovidni stebri in vodniki so bili za potrebe demonstracijskega projekta DLR-H DEMO opremljeni s večjim številom senzorjev, in sicer: OTLM, vremenska postaja, IMOTOL in LineVision (Slika 2).

Slika 2: Daljnovidni stebri so bili opremljeni z več senzorji v okviru projekta DLR-H DEMO (WP5)

Ob inštalaciji je bilo potrebno opraviti kalibracijo na stebrih z neporušno meritvijo napetostnega stanja v nogah stebra ter vzpostaviti on-line sistem za spremljanje deformacij, vibracij in temperature na stebrih.

Modeli IMOTOL temeljijo na odzivu deformacije stebra pod statično in dinamično mehansko obremenitvijo. Na podlagi predhodnih raziskav [6] je ocenjeno, da je mogoče določiti amplitude napetosti in število ciklov nihanja v nogah stebra ob poznavanju dejanskega stanja obremenitve, tudi če so obremenitve uporabljene le nekaj minut v enakih časovnih intervalih skozi vse leto. Začetne izmerjene vrednosti napetosti v nogah vključujejo teže obešalne opreme z vsemi vodniki, ki so pritrjeni na stebel. S pomočjo vibracijskih senzorjev se spremlja amplituda dinamične komponente napetosti in povprečna obremenitev stebra v odvisnosti od časa in odvisnosti od temperature stebra.

Poleg tega smo na podlagi meritev skozi celo leto ugotovili, da je možno kvantitativno primerjati rezultate meritev amplitude napetosti in tresljajev, zabeleženih pri isti temperaturi v različnih obdobjih. Na podlagi tega so bili izdelani modeli za življenjsko oz. uporabno dobo, za oceno spremembe mehanske obremenitve in za oceno spremembe lastne frekvence. Na podlagi vsakega modela smo kot rezultat razvili indeks stanja stebra (angl. »Asset Health Index-AHI« stebra), ki vsebuje:

- AH-indeks življenjske dobe,
- AH-indeks mehanske obremenitve in
- AH-indeks lastnih frekvenc.

Določitev vrednosti teh indeksov temelji na natančno izmerjenih vrednostih, ki so statistično obdelane, kar daje višjo stopnjo zanesljivosti v primerjavi z indeksi, ki so pridobljeni s simulacijami, npr. Monte Carlo ali modeliranje z nevronske mreže.

Na sliki 3 je prikazana zasnova IMOTOL sistema za meritev parametrov stanja stebra med obratovanjem, ki izhaja iz meritev počasno-statično spreminjajočih se veličin kot so napetosti v nogah in temperature, ter hitro spreminjajočih se veličin kot so vibracijski odzivi stebra. Na osnovi obeh vrst obremenitev se izmerjene vrednosti statistično obdelajo in se dobijo rezultati, ki se primerjalno analizirajo z rezultati v kratkem časovnem obdobju nekaj minut do nekaj ur nazaj, kakor tudi rezultati za primerjavo z banko izmerjenih in statistično obdelanih veličin

v daljšem časovnem obdobju nekaj mesecev ali let nazaj oz. od samega začetka, ko je sistem IMOTOL bil inštaliran.

Slika 3: Zasnova IMOTOL sistema za meritev parametrov stanja stebra med obratovanjem

Nastavitev sistema IMOTOL, s katero se določa obseg merjenih veličin, frekvenca zajemanja (2 – 10 kHz) in čas trajanja posamezne meritve (5-30 sek) ter časovni presledek med dvema meritvama (1 min do 10 min) se prilagodi naravi merilnih veličin in pogostosti njihovih sprememb na posamezni lokaciji. Natančnost meritev temperature je $\pm 0,15$ °C. Za meritev napetosti v nogah stebra se uporabljajo merilni lističi z uporabo 120 Ω in polovico Winstonovega mostu. Merilni lističi merijo s frekvenco 200 Hz in 16-bitno ločljivostjo signala. Za lokacijo pri APG (TSO v Avstriji) smo določili za čas presledka merjenja od 5 minut, da se po 270 sekundah izvede meritve v zadnjih 30 s. Na sliki 4 so prikazane izmerjeni parametri na stebru APG (2 faza) v mesecu juliju 2022. Iz slike 4 je opazno da srednje vrednosti vibracij kot tudi srednje napetosti v nogah stebra nihajo v odvisnosti od temperature stebra. Povprečne vrednosti napetosti v nekaterih nogah se lahko tudi postopoma povečujejo skozi cel mesec, tako da oscilirajo skozi daljše večmesečno obdobje.

Slika 4: Grafični prikaz izmerjenih veličin z IMOTOL sistemom za APG (2 faza) v mesecu juliju 2022

Zajete izmerjene vrednosti se statistično obdelajo za določitev srednje vrednosti, standardne deviacije, minimalne in maksimalne vrednosti ter karakteristične vrednosti sistema. Za meritve vibracij z pospeškometri program izračuna in zapiše v *.csv datoteko vrednosti, v posameznih stebrih, kot je prikazano na sliki 5. Pospeškometra ACC1 in ACC2 sta izmerila RMS (mm/s) (ang. "Root mean square-RMS") kar predstavlja izmerjeno efektivno energijo v odzivu signala, ki se določa kot vsota kvadratov vseh odstopanj valovne oblike $f(t)$ od ravnovesnega položaja glede na periodo nihanja.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	UTC date	UTC time	longitude	latitude	altitude [m]	Vbat [V]	ACC1 RMS	ACC1 PA1	ACC1 PF1	ACC1 PA2	ACC1 PF2	ACC1 PA3	ACC1 PF3	ACC1 Foro	ACC2 RMS	ACC2 PA1	ACC2 PF1	ACC2 PA2	ACC2 PF2	ACC2 PA3	ACC2 PF3	ACC2 Foro	Stress1 te	Stress1 C1	Stress1 C2	Stress1 C3	Stress1 C4
2	1.07.2022	16:00:00	17.0325	47.92248	192,1	13,54	0,123	0,054	2,441	0,053	0,977	0,034	3,418	44,585	0,03	0,012	21,973	0,008	1,953	0,008	3,418	40,812	40,5	12,508	12,789	12,333	1,893
3	1.07.2022	16:10:00	17.0325	47.92246	183,2	13,54	0,124	0,059	0,977	0,047	0,441	0,031	3,418	36,707	0,034	0,011	1,953	0,007	10,742	0,007	30,762	50,645	39,562	9,83	10,002	9,526	1,271
4	1.07.2022	16:20:00	17.0325	47.92246	185,7	13,54	0,118	0,049	2,441	0,048	1,465	0,033	3,418	30,391	0,03	0,007	1,465	0,006	10,254	0,006	3,418	37,081	38,375	7,544	7,706	7,213	1,257
5	1.07.2022	16:30:00	17.0325	47.92247	190	13,53	0,146	0,068	0,977	0,054	2,441	0,034	3,418	49,521	0,049	0,011	35,645	0,01	13,672	0,009	3,418	36,68	36,438	2,847	3	2,516	1,545
6	1.07.2022	16:40:00	17.03251	47.92248	189,7	13,51	0,141	0,067	0,977	0,048	2,441	0,039	3,418	38,773	0,047	0,016	13,672	0,015	16,113	0,011	10,254	36,995	35,562	2,252	2,413	1,932	1,587
7	1.07.2022	16:50:00	17.03249	47.92247	185,2	13,25	0,117	0,047	2,441	0,044	0,977	0,034	3,418	40,029	0,049	0,014	11,23	0,013	1,953	0,009	10,207	48,488	34,688	0,845	1,109	0,673	1,852
8	1.07.2022	17:00:00	17.03248	47.92247	184,2	13,12	0,139	0,07	0,977	0,048	2,441	0,035	3,418	44,483	0,058	0,017	13,672	0,015	0,977	0,012	16,113	48,989	33,312	-2,554	-2,306	-2,755	2,126
9	1.07.2022	17:10:00	17.03247	47.92246	177,6	13,08	0,157	0,074	0,977	0,054	2,441	0,031	12,695	45,024	0,074	0,028	12,207	0,02	9,277	0,016	22,461	42,545	32,188	-5,793	-5,547	-5,988	2,115
10	1.07.2022	17:20:00	17.03246	47.92247	178	13,03	0,249	0,08	0,977	0,067	15,625	0,063	2,441	49,903	0,211	0,076	15,625	0,045	13,672	0,043	21,973	36,187	29,375	-10,8	-10,612	-11,055	1,607
11	1.07.2022	17:30:00	17.03243	47.92246	180,5	13	0,42	0,204	26,32	0,122	29,297	0,078	22,461	40,218	0,37	0,166	26,32	0,079	15,625	0,077	32,227	41,837	25,875	-17,044	-16,84	-17,321	2,326
12	1.07.2022	17:40:00	17.03242	47.92246	180,2	12,98	0,485	0,276	26,32	0,082	12,695	0,075	30,273	36,177	0,488	0,297	26,32	0,12	26,855	0,089	29,785	47,136	24,688	-20,427	-20,25	-20,721	1,529
13	1.07.2022	17:50:00	17.03249	47.92244	182,8	12,98	0,201	0,07	0,977	0,066	12,207	0,045	2,441	49,701	0,169	0,07	12,207	0,033	28,809	0,03	14,648	41,605	24,125	-20,891	-20,679	-21,13	1,527
14	1.07.2022	18:00:00	17.03255	47.92237	179,5	12,98	0,215	0,074	0,977	0,058	23,926	0,037	2,441	42,746	0,168	0,049	11,719	0,04	27,344	0,039	22,461	38,32	23,562	-23,377	-23,229	-23,689	1,031
15	1.07.2022	18:10:00	17.0325	47.9224	177,2	12,98	0,238	0,07	0,977	0,055	2,441	0,05	13,672	51,403	0,189	0,093	12,695	0,04	13,672	0,029	27,344	48,626	22,938	-25,149	-24,924	-25,351	0,973
16	1.07.2022	18:20:00	17.03248	47.92243	173,2	12,98	0,579	0,201	14,16	0,152	12,695	0,136	26,855	54,505	0,627	0,18	27,344	0,144	40,527	0,142	42,969	56,278	22,188	-29,575	-29,402	-29,846	1,597
17	1.07.2022	18:30:00	17.03253	47.92253	181	12,97	0,304	0,102	12,207	0,066	2,441	0,063	19,043	46,08	0,292	0,121	12,695	0,097	18,555	0,052	20,508	48,543	21,562	-26,783	-26,606	-27,051	1,598
18	1.07.2022	18:40:00	17.03249	47.92249	184,3	12,96	0,462	0,118	27,832	0,115	29,297	0,107	12,695	41,864	0,432	0,126	27,832	0,113	26,855	0,109	16,113	57,094	21	-30,374	-30,166	-30,611	1,381
19	1.07.2022	18:50:00	17.03247	47.92249	189,4	12,95	0,379	0,097	30,273	0,086	26,855	0,071	26,32	45,929	0,366	0,074	23,926	0,07	18,555	0,069	30,273	55,294	20,5	-33,162	-32,928	-33,551	1,712
20	1.07.2022	19:00:00	17.0325	47.92245	192,6	12,95	0,218	0,073	13,672	0,062	12,695	0,06	9,977	43,204	0,207	0,102	13,672	0,063	12,207	0,038	15,113	34,742	20,062	-30,88	-30,666	-31,097	1,534
21	1.07.2022	19:10:00	17.0325	47.92245	199	12,95	0,272	0,099	1,465	0,081	12,695	0,065	2,931	52,689	0,196	0,067	12,695	0,062	15,625	0,035	35,551	44,711	19,75	-29,881	-29,713	-30,173	1,667
22	1.07.2022	19:20:00	17.0325	47.92243	196,5	12,94	0,212	0,096	0,977	0,057	2,441	0,041	3,906	43,346	0,14	0,049	13,672	0,028	28,809	0,025	0,977	45,865	19,5	-35,517	-35,328	-35,759	1,41
23	1.07.2022	19:30:00	17.03243	47.92242	201,5	12,93	0,294	0,123	12,207	0,083	0,977	0,058	2,441	38,838	0,234	0,117	12,207	0,034	15,625	0,028	10,254	55,714	19,25	-31,02	-30,766	-31,265	1,776
24	1.07.2022	19:40:00	17.03257	47.92245	197,2	12,92	0,284	0,094	12,207	0,078	0,977	0,066	1,953	45,215	0,239	0,081	12,207	0,074	28,32	0,051	27,344	57,886	19	-34,658	-34,502	-34,95	1,394
25	1.07.2022	19:50:00	17.03251	47.92243	197,6	12,92	0,416	0,199	12,207	0,076	0,977	0,063	2,441	56,385	0,413	0,177	12,207	0,12	28,32	0,075	38,086	49,776	12,006	-34,576	-34,472	-35,157	2,997
26	1.07.2022	20:00:00	17.03249	47.92245	183,3	12,91	0,211	0,079	0,977	0,068	16,113	0,042	3,418	47,37	0,12	0,044	13,672	0,031	16,113	0,024	6,348	53,51	18,75	-32,835	-32,666	-33,1	1,494
27	1.07.2022	20:10:00	17.03256	47.92246	179,3	12,9	0,333	0,08	0,977	0,077	12,207	0,076	27,344	55,859	0,324	0,096	15,137	0,094	31,25	0,062	11,719	35,29	18,75	-34,153	-33,929	-34,38	2,111
28	1.07.2022	20:20:00	17.03251	47.92248	179,5	12,89	0,485	0,166	26,32	0,127	13,672	0,097	25,879	56,263	0,506	0,278	28,809	0,122	13,672	0,09	22,461	50,467	18,75	-36,85	-36,64	-37,062	2,191
29	1.07.2022	20:30:00	17.03243	47.92246	184,7	12,89	0,267	0,077	0,977	0,056	2,441	0,051	3,418	52,609	0,208	0,051	28,32	0,043	12,207	0,039	13,672	55,096	18,562	-37,345	-37,192	-37,6	2,059
30	1.07.2022	20:40:00	17.03241	47.92245	186,5	12,88	0,31	0,108	16,113	0,086	12,695	0,074	0,977	56,926	0,201	0,066	30,762	0,06	12,207	0,048	16,113	59,206	18,375	-35,926	-35,768	-36,174	1,722
31	1.07.2022	20:50:00	17.03241	47.92243	188,6	12,86	0,225	0,069	2,441	0,062	0,977	0,054	10,742	46,991	0,193	0,058	13,672	0,057	15,625	0,033	10,742	59,29	18,188	-35,464	-35,257	-35,691	1,837
32	1.07.2022	21:00:00	17.03236	47.92245	189,4	12,87	0,204	0,082	0,977	0,07	1,953	0,033	13,672	34,962	0,134	0,04	27,344	0,036	28,809	0,03	30,762	45,153	18,062	-34,029	-33,845	-34,28	2,075
33	1.07.2022	21:10:00	17.03235	47.92239	192,5	12,87	0,235	0,071	0,977	0,056	1,953	0,054	25,879	50,346	0,195	0,07	27,344	0,044	12,207	0,04	11,23	58,669	18,062	-36,865	-36,634	-37,072	1,849
34	1.07.2022	21:20:00	17.03249	47.92236	188,2	12,86	0,373	0,135	13,672	0,097	16,113	0,079	0,977	55,237	0,315	0,104	13,672	0,065	27,832	0,062	38,574	51,253	18	-39,819	-39,578	-39,986	1,486
35	1.07.2022	21:30:00	17.03245	47.9224	193,8	12,86	0,302	0,102	12,207	0,072	0,977	0,052	17,578	54,544	0,344	0,109	12,207	0,071	15,137	0,071	16,113	62,632	17,812	-41,832	-41,174	-41,634	2,211
36	1.07.2022	21:40:00	17.03254	47.92242	204,5	12,85	0,278	0,073	0,977	0,07	23,926	0,067	12,695	44,143	0,222	0,083	27,344	0,062	10,742	0,058	12,695	47,486	17,688	-35,458	-35,25	-35,675	2,038
37	1.07.2022	21:50:00	17.03254	47.92225	197	12,84	0,264	0,068	0,977	0,062	12,207	0,06	15,625	39,792	0,3	0,111	27,344	0,104	15,625	0,066	12,207	46,572	17,75	-33,558	-33,303	-33,764	2,371
38	1.07.2022	17:03247	47.92225	195,4	12,84	0,216	0,075	0,977	0,067	16,113	0,052	1,953	40,005	0,17	0,061	16,113	0,042	13,672	0,036	27,344	49,792	17,75	-35,951	-35,874	-36,321	1,97	

Slika 5: Del zapisa izmerjenih veličin pri meritvah na stebru APG 2 v *.csv datoteki

3 MODELI ZA DOLOČITEV STANJA STEBRA

IMOTOL ponuja tudi klasificirano rešitev za indeks stanja stebra med opazovanjem v treh poljih. Prvo polje je področje določanja celoletne dinamične natezne obremenitve stebra za oceno življenjske dobe stebra. Drugo področje je določanje odstopanja obremenitvene karakteristike v vseh merilnih točkah (

Slika 6: Porazdelitev največjih napetosti glede na število ciklov v enem letu

V primeru ko razvrstimo maksimalne obremenitve od najmanj pogostega števila ciklov do najpogostejšega števila ciklov, dobimo krivuljo kumulativnega števila ciklov kot funkcijo obremenitve v enem letu, kot kaže slika 7. Na sliki 7, modra črta prikazuje skupno število obremenitvenih ciklov v enem letu. Če vrednosti pomnožimo, dobimo vrednost, koliko ciklov je steber preстал v zadnjih 50 letih. V tem primeru indeks stanja življenjske dobe, kaže da se življenjska doba ne zmanjšuje, ker je meja utrujenosti višja od amplitude uporabe v 50 letih. V nasprotnem primeru je treba preostalo življenjsko dobo določiti na podlagi dinamične trdnosti materiala. Takrat bi delež zmanjšanja od 50 let predstavljal odstotek življenjske dobe.

Slika 7: Kumulativno število obremenitvenih napetosti glede na največjo obremenitev pri razmerju obremenitve $R = 0,93$

3.2. Ocena indeksa spremembe mehanskih obremenitev

Ugotovili smo, da se med delovanjem napetost v nogah, le-te spreminjajo linearno glede na temperaturo na vsaki nogi, kot je prikazano na sliki 8. Ker je sprememba vezana na daljše časovno obdobje, je mogoče na podlagi spremembe naklona za isto temperaturno območje določiti stopnjo te spremembe. Slika 8 prikazuje primer spremembe naklona dveh merilnih listov, in sicer prvega SG 2-2 v obdobju julij 2020 in april 2021.

Slika 8: Sprememba naklona amplitude napetosti v odvisnosti od temperature v mesecih april in julij 2020

Iz slike je razvidno, da se naklon v enakem temperaturnem območju med za dva merilna lističa spremenil. Rezultat primera je sprememba naklona, ki znaša 3,88 % pri SG 2-2 in 5,39 % pri SG 4-1 na stebru APG 1. Iz tabele 1 je razvidno, da je kategorija stanja I. in na objektih po tabeli AH-indeksa posegi niso potrebni.

Tabela 1: Opredelitev aktivnosti glede na indeks stanja stebra [FARCROSS].

Kategorija	Nivo spremembe %	Vrednost indeksa	Aktivnost oz. preventivne mere ali popravila
I.	< ± 5%	100-95%	nič
II.	< ± 15%	>85%	A
III.	< ± 25%	>75%	A+B
IV.	< ± 35%	>65%	A+B+C
V.	< ± 45%	>55%	A+B+C+D
VI.		<55%	E

A	Inšpekcijski pregled stebra z merjenjem vibracij za preverjanje nihanja lastnih frekvenc vzdolž konstrukcije stebra z infrardečim laserjem
B	Preverjanje togosti, profilov in vijačnih povezav
C	Izmera geometrije konstrukcije stebra, zamenjava poškodovanih profilov-diagonal
D	Preverjanje stanja temeljev stebrne konstrukcije in geodetska izmera naklona stebra in temeljev
E	Popravilo ali zamenjava stebra

3.3. Ocena indeksa spremembe vibracij

Indeks vibracij stebra je odvisen tudi od: temperature stebra, nateznih sil v vodnikih, vremenskih razmer, kot so veter, dež, sneg, led ter poškodb stebra (popuščanje vijajčenja, kraja diagonal), Primer določanja indeksa spremembe vibracij je podan kot sprememba v dveh mesecih julija 2020 in aprila 2021, odvisno od temperature, kot je prikazano na sliki 9.a) in 9.b). Lastne frekvence so razvrščene po nivojih. Najpogostejša frekvenca je frekvenca 1. reda. Torej so naravne frekvence razvrščene po pogostosti.

Slika 9: Sprememba porazdelitve lastnih frekvenc skozi celomesečno obdobje julij 2020 in april 2021

Sistem IMOTOL meri frekvence v dveh smereh v ravnini, ki je vzporedna s tlemi. Pospeškometer ACC1 vedno meri v smeri, kot potekajo vodniki, med tem ko pospeškometer ACC2 meri prečno na to smer (v smeri konzol). Ker se togost stebra razlikuje v obeh smereh, za vsak merilnik pospeška imamo drugačno zaporedje lastnih frekvenc, saj je ta steber drugačen v smeri trase in prečno na traso (vodniki). Raziskave so pokazale, da je delež na ravni iste 1. naravne frekvence skupaj 100 %. Pri spremembi raztezka, ki je že posledica spremembe temperature, se spremeni zaporedje in razmerje lastnih frekvenc, bistvena sprememba pa nastopi v primeru prerazporeditve sil v rešetkasti strukturi stebra. To je lahko posledica poškodbe profila ali splošnega razvoja in popuščanja vijajčne povezave ali kraja diagonal.

Torej, v primeru, da se spremeni 1. lastna frekvenca in s tem njen delež med dvema obdobjema, lahko ugotovimo te spremembe. Po predlogu tega amandmaja je potrebno izvesti aktivnosti za zagotovitev zanesljivega obratovanja stebra v skladu z merili, predlaganimi v tabeli 2.

Tabela 2: Določitev indeksa spremembe vibracij na osnovi primerjave meritev v dveh mesecih [FARCROSS].

Za enak steber Julija 2020:

Zap. las.fr.	Lastna frekvenca, Hz	1. pospeškometer ACC1		2. pospeškometer ACC2		indeks skupno
		Št. vseh ciklov	del_1	Št. vseh ciklov	del_2	
1 st	0,977	2998	71,35%	1101	28,36%	99,71%
4 th	1,465	162	3,86%	374	9,63%	13,49%
5 th	1,953	356	8,47%	149	3,84%	12,31%
2 nd	2,441	296	7,04%	704	18,13%	25,18%
3 rd	2,93	162	3,86%	1086	27,98%	31,83%
	3,418	26	0,62%	43	1,11%	1,73%
6 th	3,906	27	0,64%	306	7,88%	8,53%
	4,395	48	1,14%	91	2,34%	3,49%
	8,301	14	0,33%	0	0,00%	0,33%
	8,789	103	2,45%	28	0,72%	3,17%

Za isti steber za meritve, ki so opravljene aprila 2021:

Zap.	Lastna las.fr.	1. pospeškometer ACC1		2. pospeškometer ACC2		indeks skupno
		Št. vseh ciklov	del_1	Št. vseh ciklov	las.fr.	
1 st	0,977	1243	46,52%	1406	53,91%	100,43%
4 th	1,465	245	9,17%	278	10,66%	19,83%
2 nd	1,953	340	12,72%	595	22,81%	35,54%
6 th	2,441	148	5,54%	112	4,29%	9,83%
5 th	2,93	150	5,61%	48	1,84%	7,45%
	2,418	52	1,95%	32	1,23%	3,17%
	3,906	10	0,37%	53	2,03%	2,41%
	4,395	24	0,90%	28	1,07%	1,97%
	8,301	74	2,77%	6	0,23%	3,00%
3 rd	8,789	355	13,29%	38	1,46%	14,74%

4 ZAKLJUČKI

V članku je predstavljena zasnova avtonomnega sistema IMOTOL za avtomatično merjenje, zajemanje in obdelavo podatkov o napetostih v nogah stebra, temperaturi v nogah stebra in vibracijah stebra. Rezultati meritev kažejo, da se delovne obremenitve v vsaki nogi profila stebra spreminjajo, čeprav so praviloma v varnem območju pod dinamično trajno trdnostjo materiala. Na osnovi spremembe stanja stebra v nogah je ugotovljena amplituda napetosti v nogah stebra, kot najbolj obremenjenega dela stebra. Z upoštevanjem amplitude napetosti in števila ciklov, ki ustreza 1. lastni frekvenci je možno določiti kumulativno število ciklov za celotno obdobje merjenja. S tem dobimo indeks stanja uporabne dobe ki kaže, ali je ogrožena uporabna doba stebra. Rezultati analize spremembe mehanskih obremenitev stebra kažejo, da se obremenitvena karakteristika stebra spreminja skozi letne čase, kakor tudi zaradi spremembe vpetosti in s tem togosti stebra kot vijačene predalčne konstrukcije. Na osnovi primerjave med spremembo kota je možno določiti, ali se je vibracijski odziv spremenil oz. ali je prišlo do spremembe togosti, bodisi zaradi popuščanja diagonal ali vijačnih spojev.

Predstavljena je ocena indeksa stanja življenjske dobe, ocena indeksa spremembe mehanskih obremenitev in ocena indeksa spremembe vibracij, kar je bilo zahtevano in predstavljeno v delnem poročilu projekta FARCROSS.

ZAHVALA

Avtorji se zahvaljujejo Slovenski razvojno raziskovalni agenciji (ARRS) v okviru programa P2-0137 "Numerical and Experimental Analysis Mechanical Systems". Projekt je bil sofinanciran v okviru European Union's Horizon 2020 raziskav in platformi po No 864274 FARCROSS (Facilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation).

Horizon 2020
European Union funding
for Research & Innovation

REFERENCE

- [1] C&G.: Razvojna dokumentacija OTLM, TOMOL, IMOTOL, 2023.
- [2] Real time Ampacity Monitoring with AmpacimonTM, Version 0.1, University of Liege, Department of Electricity, Electronics and Computer Sciences, Belgium, December 2008.
- [3] CIGRE.: Systems for prediction and monitoring of ice shedding, anti-icing and de-icing for power line conductors and ground wires, WG B2.29, TB 438, 2010.
- [4] SIST EN 50341-2-21 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV – 2. del: Nacionalna normativna določila (NNA) za državo Slovenijo (na podlagi SIST EN 50341-1:2013)
- [5] FARCROSS.: European Union's Horizon 2020 raziskav in platformi po No 864274 FARCROSS (Facilitating Regional CROSS-border Electricity Transmission through Innovation).
- [6] TOMOL.: Interni razvojni projekt C&G d.o.o. Ljubljana